

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14809972

Marcos Felipe Menezes Magalhães¹

¹Medicina – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
magalhaes020591@gmail.com

AT04: Emergência em saúde pública.

Introdução: As doenças cerebrovasculares são a segunda principal causa de mortes no mundo e a maior causa de incapacidade para realização de atividades da vida diária. O acidente vascular cerebral (AVC) ocorre devido a uma injúria cerebral, que limita o fluxo de oxigênio, glicose e nutrientes, com danos às células do Sistema Nervoso Central (SNC). O quadro agudo leva a uma alteração súbita neurológica de características focais ou difusas, com duração maior que 24 horas. Assim, representa uma emergência médica de grandes impactos socioeconômicos, uma vez que os pacientes que não entram em óbito tem altas chances de sofrer com sequelas irreversíveis. **Objetivo:** Estudar a morbidade e perfil epidemiológico das internações hospitalares por acidente vascular cerebral (AVC) no Brasil entre os anos de 2020 e 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, de caráter descritivo e natureza quantitativa. Foram utilizados os dados disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) pertencentes aos casos de Morbidade Hospitalar por AVC entre 2020 e 2023. Foram consideradas as seguintes variáveis: idade, sexo, etnia, região geográfica, caráter de atendimento, tempo de permanência hospitalar, custos de hospitalização, taxa de mortalidade e número de óbitos. Os registros coletados foram trabalhados utilizando-se os softwares Microsoft Word e Excel, por meio dos quais foi possível a organização em tabelas, figuras e gráficos para melhor análise e correlação estatística. **Resultados:** De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), no período entre 2020 e 2023, foram notificadas 696.922 internações por acidente vascular cerebral, sendo a maioria registrada na região sudeste, com 296.727 casos (42,5%) e no ano de 2022, com 185.849 internações (26,6%). Destas, 96,3% se deram em caráter de urgência (671.072), o que demonstra a gravidade do quadro. Houve uma média de permanência hospitalar de 7,3 dias, totalizando um elevado custo de R\$ 1.159.722.461,75 em serviços hospitalares. Além disso, a faixa etária mais acometida encontrou-se entre 70 e 79 anos (184.006 - 26,4%), sexo masculino (366.535 - 52,6%) e da cor/raça parda (302.705 - 43,4%). A taxa de mortalidade foi de 15,09% e houve um total de 105.159 óbitos no período em estudo. **Conclusão:** É evidente o predomínio de pessoas em idade avançada do sexo masculino nesse cenário, sendo necessária a realização do atendimento hospitalar precoce para instituição do protocolo de atendimento, que possibilita a redução de sequelas e também de óbitos. A elevada taxa de mortalidade reflete a dificuldade de reconhecimento dos sinais e sintomas que anunciam um AVC, sendo necessário o fortalecimento de campanhas do Ministério da Saúde para divulgação de sinais iminentes dessa patologia.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral; Emergência; Internações hospitalares.